

Ο ρόλος των Ανθρώπινων Λευκοκυτταρικών Αντιγόνων (HLA – Human Leukocyte Antigens) και των γενετικών τους πολυμορφισμών στην λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β

Ευαγγελία Μυσερλή¹, Ασημίνα Φυλάκτου², Γεωργία Γκιούλα¹

¹Εργαστήριο Ηπατολογίας, Β΄ Παθολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιατρικό Τμήμα, Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.

²Εθνικό Περιφερειακό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας – Τμήμα Ανοσολογίας, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Περίληψη

Η κλινική εικόνα της λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας Β (Hepatitis B virus - HBV) ποικίλλει σημαντικά από άτομο σε άτομο και επηρεάζεται από παράγοντες περιβαλλοντικούς αλλά και γενετικούς που αφορούν τόσο στον ξενιστή όσο και στον ίδιο τον ιό. Το Μείζον Σύμπλεγμα Ιστοσυμβατότητας (Major Histocompatibility Complex – MHC) περιλαμβάνει τα γονίδια που καθορίζουν την έκφραση των Ανθρώπινων Λευκοκυτταρικών Αντιγόνων (Human Leukocyte Antigens – HLA) τα οποία παίζουν καταλυτικό ρόλο στην ανοσιακή απάντηση γι' αυτό και οι πολυμορφισμοί των αλληλομόρφων γονιδίων τους είναι δυνατόν να επηρεάσουν την έκβαση της λοίμωξης από οποιοδήποτε παθογόνο. Σύμφωνα με μελέτες ευρείας γονιδιωματικής συσχέτισης (Genome Wide Association Studies - GWAS) που έχουν γίνει σε διάφορους πληθυσμούς φαίνεται ότι οι πολυμορφισμοί αυτών των γονιδίων καθορίζουν σημαντικά την πορεία της HBV λοίμωξης. Έχει δειχθεί ότι συγκεκριμένοι πολυμορφισμοί τόσο στα HLA τάξης I όσο και στα HLA τάξης II γό-

νίδια συσχετίζονται με προδιάθεση για μετάπτωση της λοίμωξης σε χρονιότητα, ενώ ταυτόχρονα άλλοι έχουν συνδεθεί με προστασία από την ανάπτυξη χρόνιας ηπατίτιδας Β. Γονιδιακοί πολυμορφισμοί στην περιοχή των HLA-DR και κυρίως των HLA-DP έχουν συσχετισθεί από σειρά μελετών με την αυτόματη κάθαρση του HBsAg ή και την εκρίζωση του ιού σε χρόνιους φορείς. Η πιθανότητα κάθετης μετάδοσης του ιού έχει και αυτή συνδεθεί με συγκεκριμένα αλληλόμορφα των HLA γονιδίων. Αναφορικά με την απαντητικότητα των ατόμων στον εμβολιασμό φαίνεται ότι άλλοι σημειακοί γονιδιακοί πολυμορφισμοί (SNPs - Single Nucleotide Polymorphisms) των HLA γονιδίων, και κυρίως των τάξης II, συνδέονται με αντίσταση στον εμβολιασμό ενώ άλλοι με παραγωγή υψηλού τίτλου αντισωμάτων. Ωστόσο, τα συμπεράσματα για την συσχέτιση των διαφόρων HLA πολυμορφισμών με την κλινική εικόνα της HBV λοίμωξης ποικίλλουν σημαντικά ανάμεσα στους πληθυσμούς διαφορετικών εθνικοτήτων και συχνά μπορεί να είναι και αντικρουόμενα. Συνεπώς, είναι αναγκαία η διενέργεια περαιτέρω μελετών σε περισσότερους πληθυσμούς και σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό ατόμων ώστε να αποσαφηνιστεί ο ρόλος των HLA πολυμορφισμών στην παθογένεση της HBV λοίμωξης και να καταστεί δυνατή η εξατομικευμένη παρακολούθηση αυτών των ασθενών με την βοήθεια κατάλληλων γενετικών δεικτών στο μέλλον.

Λέξεις κλειδιά

HLA πολυμορφισμοί, HBV λοίμωξη, ηπατίτιδα Β, Μείζον Σύμπλεγμα Ιστοσυμβατότητας

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Ευαγγελία Μυσερλή
Ηροδότου 33Α, Άνω Πόλη,
546 34 Θεσσαλονίκη
τηλ. 6944871601
email: emyserli@yahoo.gr

Εισαγωγή

Η λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β είναι δυνητικά απειλητική για την ζωή και αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα για την δημόσια υγεία παγκοσμίως.¹ Αν και η λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β είναι κατά κανόνα οξεία και αυτοπεριοριζόμενη νόσος, σε ένα ποσοστό 5% - 10% των μη εμβολιασθέντων ενηλίκων ατόμων και των παιδιών άνω των πέντε ετών μπορεί να μεταπέσει σε χρονιότητα. Το 15% - 25% των ατόμων με χρόνια ηπατίτιδα Β μπορεί να οδηγηθούν σε επιπλοκές της νόσου, συμπεριλαμβανομένων της κίρρωσης του ήπατος, της ηπατικής ανεπάρκειας και του ηπατοκυτταρικού καρκίνου.²⁻³ Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα που ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τα άτομα με χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β ανέρχονται στα 240 εκατομμύρια περίπου παγκοσμίως, ενώ 686.000 άνθρωποι πεθαίνουν ετησίως από χρόνια ενεργό ηπατίτιδα Β, κίρρωση του ήπατος ή ηπατοκυτταρικό καρκίνο που οφείλεται στον ιό της ηπατίτιδας Β.⁴ Επιπλέον, ο ιός της ηπατίτιδας Β είναι υπεύθυνος σε ένα ποσοστό περίπου 80% όλων των περιπτώσεων καρκίνου του ήπατος.⁵

Η πορεία της HBV λοίμωξης φαίνεται ότι επηρεάζε-

ται σημαντικά από το γενετικό υπόβαθρο του ξενιστή που αφορά σε πολυμορφισμούς γονιδίων τόσο στην περιοχή του Μείζονος Συμπλέγματος Ιστοσυμβατότητας (MHC – Major Histocompatibility Complex) όσο και σε περιοχές έξω από αυτό.

Το Μείζον Σύμπλεγμα Ιστοσυμβατότητας υπάρχει σε όλα τα σπονδυλωτά και απαρτίζεται από ένα σύνολο στενά συνδεδεμένων γονιδίων που καθορίζουν την έκφραση συγκεκριμένων γλυκοπρωτεϊνών επιφανείας των κυττάρων τους, οι οποίες παρουσιάζουν τα πεπτιδικά αντιγόνα προς αναγνώριση από τους Τ κυτταρικούς υποδοχείς (TCR – T cell receptors).⁶ Οι πρωτεΐνες αυτές στον άνθρωπο καλούνται ανθρώπινα λευκοκυτταρικά αντιγόνα – HLA (Human Leukocyte Antigens – HLA), και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανοσία έναντι όλων των παθογόνων, στην αναγνώριση του «εαυτού» από το «μη εαυτού», στην ανοσοβιολογία των μεταμοσχεύσεων και στις αυτοάνοσες παθήσεις.⁷ Τα HLA γονίδια ή αλλιώς το Μείζον Σύμπλεγμα Ιστοσυμβατότητας του ανθρώπου εντοπίζονται στο βραχύ σκέλος του χρωμοσώματος 6 σε περιοχή που χαρακτηρίζεται ως η πιο πολυμορφική του ανθρώπινου γονιδιώματος.⁸

Τα HLA γονίδια υποδιαιρούνται σε τρεις κατηγο-

ρίες, τα HLA τάξης I, II και III και κωδικοποιούν μόρια που διαφέρουν ως προς τη δομή, τη λειτουργία, την έκφραση και την κατανομή τους στα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού. Τα HLA τάξης I και II ανήκουν στην υπεροικογένεια των ανοσοσφαιρινών, είναι διαμεμβρανικές γλυκοπρωτεΐνες και έχουν διαφορετική δομή και λειτουργία μεταξύ τους. Το μόριο των HLA τάξης I (A, B και C) αποτελείται από δύο πολυπεπτιδικές αλυσίδες, μια βαριά α-αλυσίδα και μια ελαφριά β-αλυσίδα, η οποία καλείται β2 μικροσφαιρίνη και το γονίδιο της εδράζεται στο χρωμόσωμα 15. Η βαριά α-αλυσίδα είναι μια πολυμορφική διαμεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη που κωδικοποιείται από γονίδια που εδράζονται στο χρωμόσωμα 6, στην περιοχή του MHC. Το εξωκυττάριο τμήμα της α-αλυσίδας αποτελείται από τρία πεδία (α1, α2 και α3). Οι περιοχές κωδικοποίησης των α1 και α2 πεδίων σχηματίζουν την σχισμοειδή θήκη σύνδεσης του HLA μορίου τάξης I με τα πεπτιδικά αντιγόνα και είναι αυτές που εμφανίζουν τον μεγαλύτερο πολυμορφισμό. Η σύνδεση αυτή πραγματοποιείται μέσω αλληλουχιών αμινοξέων που εφαρμόζουν στις συμπληρωματικές προς αυτές πολυμορφικές εσοχές της θήκης.

Το μόριο των HLA τάξης II (DR, DQ και DP) είναι ένα ετεροδιμερές που διαπερνά την κυτταρική μεμβράνη και αποτελείται από μια α και μια β αλυσίδα. Τα εξωκυττάρια τμήματα και των δύο πεπτιδικών αλυσίδων αποτελούνται από δύο πεδία α1, α2 και β1, β2 αντίστοιχα. Η γενετική περιοχή των HLA τάξης II περιλαμβάνει τους γενετικούς τόπους που κωδικοποιούν για τα HLA-DR, DQ και DP αντιγόνα. Η DR περιοχή περιλαμβάνει ένα μονομορφικό γονίδιο για την α-αλυσίδα των DR (DRA) και εννέα γονίδια για την β-αλυσίδα (DRB1-9). Από αυτά το DRB1 είναι το πλέον πολυμορφικό με εκατοντάδες αλληλόμορφα γονίδια. Οι DQ και DP περιοχές περιλαμβάνουν δύο A και δύο B γονίδια αντιστοίχως (DQA1, DQA2, DQB1, DQB2, DPA1, DPA2, DPB1, DPB2).

Τα HLA τάξεως III γονίδια κωδικοποιούν μόρια που εμπλέκονται στην παρουσίαση του αντιγόνου αλλά παίζουν ρόλο και στην ανοσιακή απάντηση όπως τα μόρια C2, C4 και ο παράγοντας B του συμπληρώματος.⁶⁻⁷

Τα HLA τάξεως I μόρια εκφράζονται σε όλα τα εμπύρνα κύτταρα και παρουσιάζουν ενδοκυττάρια πεπτιδικά αντιγόνα στον T κυτταρικό υποδοχέα των CD 8+ T λεμφοκυττάρων (CTLs – Cytotoxic T Lymphocytes). Τα HLA τάξεως II μόρια εκφράζονται μόνο στην επιφάνεια των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων (δενδριτικά, μακροφάγα, B λεμφοκύτταρα) και παρουσιάζουν εξωκυττάρια αντιγόνα στα CD4+ T βοηθητικά λεμφοκύτταρα.

Συνεπώς, τα HLA αντιγόνα παίζουν καταλυτικό ρόλο στην ανοσιακή απάντηση γι' αυτό και οι πολυμορφισμοί των αλληλομόρφων γονιδίων τους είναι

δυνατόν να επηρεάσουν την έκβαση της λοίμωξης από οποιοδήποτε παθογόνο.⁹ Αναφορικά με τον ιό της ηπατίτιδας Β τα HLA αντιγόνα τάξης I συνδέονται και παρουσιάζουν στα κυτταροτοξικά T λεμφοκύτταρα CD8+ (CTLs - Cytotoxic T Lymphocytes) τα πεπτιδικά του ιού της ηπατίτιδας Β ενισχύοντας έτσι την ικανότητα τους να αναγνωρίζουν και να σκοτώνουν τα κύτταρα που έχουν μολυνθεί από τον ιό.¹⁰ Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι ένα μέρος των ιικών πρωτεϊνών ακολουθεί την εξωγενή οδό επεξεργασίας και παρουσιάσής τους στην επιφάνεια των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων του ξενιστή (APCs – Antigen Presenting Cells) μέσω HLA αντιγόνων τάξης II στα CD4+ T-βοηθητικά λεμφοκύτταρα, τα οποία παρουσία της ιντερλευκίνης-2 - IL-2 διαφοροποιούνται προς T-βοηθητικά κύτταρα τύπου 1 - Th-1 κύτταρα.¹¹⁻¹² Πολλές μελέτες μέχρι σήμερα όπως των Thio και συν.¹³ και των Matsuura και συν.¹⁴ δείχνουν ότι η αποτελεσματικότητα στην παρουσίαση των αντιγόνων του ιού ποικίλει ανάλογα με τον πολυμορφισμό των HLA αντιγόνων.

HLA πολυμορφισμοί και προδιάθεση για χρόνια HBV λοίμωξη

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες οι οποίες έχουν δείξει ότι τα HLA αντιγόνα και οι αντίστοιχοι πολυμορφισμοί των γονιδίων τους συσχετίζονται με την χρόνια ηπατίτιδα Β σε διάφορους πληθυσμούς.

HLA τάξεως I: Αναφορικά με τα HLA τάξης I, έχει δειχθεί από τους Thio και συν.¹³ ότι το HLA-B*08 συσχετίζεται ανεξάρτητα αλλά και στα πλαίσια του καλά διατηρημένου απλοτύπου A*01; B*08; DRB1*03 στα άτομα της Καυκάσιας φυλής με την χρόνια ηπατίτιδα Β. Μάλιστα ο τελευταίος απλότυπος σε μια προσπάθεια ερμηνείας αυτής της συσχέτισης συνδέεται με ελαττωμένη παραγωγή κυτταροκινών τύπου 1, συμπεριλαμβανομένης της ιντερλευκίνης 2, της ιντερφερόνης-γ και της ιντερλευκίνης 12. Η ίδια μελέτη έδειξε συσχέτιση και των απλοτύπων B*44; Cw*16:01 και B*44; Cw*05:01 με την προδιάθεση για χρόνια ηπατίτιδα Β.¹³ Επίσης, τα αλληλόμορφα HLA A*02:06 και HLA B*35 βρέθηκαν να συσχετίζονται με την χρόνια παραμονή του ιού σε μια μελέτη που περιελάμβανε δύο πληθυσμούς από την Ταϊβάν.¹⁵ Σε μελέτη χαρτογράφησης μεγάλης ακρίβειας (Fine mapping) των Meng Zhu et al. που έγινε πρόσφατα και περιελάμβανε άτομα Κινεζικής καταγωγής βρέθηκε ότι ο πολυμορφισμός rs3130542 που εδράζεται κοντά στην περιοχή των HLA-C, στη θέση 22q11.21 συσχετίζεται με την μετάπτωση της ηπατίτιδας Β σε χρονιότητα. Μάλιστα, με την χρήση κατάλληλου λογισμικού έδει-

ξαν ότι ο συγκεκριμένος πολυμορφισμός συνδέεται με την λευκίνη στη θέση 15 (Leu-15) του μορίου των HLA-C, φαινότυπος που φαίνεται ότι συσχετίζεται και αυτός με την χρόνια ηπατίτιδα. Ο πολυμορφισμός αυτός σε επίπεδο πρωτεΐνης εδράζεται στο οδηγό πεπτιδίου του μορίου και πιθανώς συμβάλλει στην διαμεμβρανική μεταφορά και τοποθετήσής της.¹⁶ Τα παραπάνω συμπεράσματα έρχονται σε συμφωνία και με προηγούμενες μελέτες όπως των Hu και συν.¹⁷ αλλά και των Montgomery SB *et al* οι οποίοι έδειξαν επιπλέον ότι το αλληλόμορφο το οποίο φέρει αδενίνη (A) στην θέση του συγκεκριμένου πολυμορφισμού συσχετίζεται με χαμηλότερα επίπεδα έκφρασης του HLA-C αντιγόνου στην επιφάνεια των κυττάρων.¹⁸

HLA τάξεως II: Τα αλληλόμορφα HLA-DRB1*11, HLA-DRB1*12 και φαίνεται ότι συσχετίζονται με την παραμονή του ιού της ηπατίτιδας Β και την μη κάθαρσή του σε παγκόσμιο επίπεδο.¹⁹ Τα DQA1*05:01 και DQB1*03:01 έχουν συσχετισθεί με την χρόνια ηπατίτιδα Β σε πληθυσμούς Κινεζικής και Αφροαμερικανικής καταγωγής.^{11,20} Σε μια μεγάλη πολυκεντρική μελέτη η οποία περιελάμβανε Ασιατικούς πληθυσμούς, μεμονωμένα αλληλόμορφα και απλότυποι των HLA-DPA1 και HLA-DPB1, συσχετίστηκαν με την HBV λοίμωξη και την εξέλιξή της σε χρονιότητα ή όχι. Αναλυτικότερα, το αλληλόμορφο HLA-DPA1*02:02 και το HLA-DPB1*05:01 βρέθηκε ότι συσχετίζονται με την μετάπτωση σε χρονιότητα της HBV λοίμωξης τόσο στους Ιάπωνες όσο και στους Κορεάτες.²¹ Σε επίπεδο ανάλυσης των σημειακών πολυμορφισμών στην περιοχή των HLA τάξης II, η μελέτη των Zhu και συν.¹⁶ *et al* έδειξε ότι οι πολυμορφισμοί rs3077 και rs9277535 της HLA-DPA1 περιοχής και HLA-DPB1 αντίστοιχα συσχετίζονται ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο με την μετάπτωση της ηπατίτιδας Β σε χρονιότητα. Σε μια μεγάλη μελέτη χαρτογράφησης, υψηλής ακρίβειας των περιοχών HLA-DP/DQ, αποδείχθηκε ότι συνολικά 76 σημειακοί πολυμορφισμοί αντικατάστασης μιας βάσης (SNPs – single nucleotide polymorphisms) μαζί με ακόμα πέντε 5 περιοχές σε ανισορροπία σύνδεσης (LD- Linkage Disequilibrium) συνδέονται ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο με την ηπατίτιδα Β ενώ η μετάλλαξη rs9277535 στην HLA-DPB1 γενετική περιοχή φάνηκε να είναι η πιο σημαντική.²² Ο ίδιος πολυμορφισμός rs9277535 (HLA-DPB 1), και επιπλέον οι rs9276370 (HLA-DQA2), rs7756516 και rs7453920 (HLA-DQB2), καθώς και ένας νέος πολυμορφισμός ο rs9366816 κοντά στην περιοχή HLA-DPA3 σχετίζονται με στατιστικά σημαντικό τρόπο με εμμένουσα HBV λοίμωξη σύμφωνα με την μελέτη των Chang και συν.²³ Επιπλέον ο απλότυπος “T-T” των μεταλλάξεων rs7756516 (HLA-DQB2) και rs9276370 (HLA-DQA2) συσχετίστηκε με σοβαρή νόσο και χαμηλή θεραπευτική ανταπόκριση.²³ Σε μια άλλη μελέτη σε πληθυσμούς

από την Σαουδική Αραβία βρέθηκαν τρεις επιπλέον πολυμορφισμοί της περιοχής των HLA-DQ, οι rs2856718, rs7453920 και rs9275572, οι οποίοι συσχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο για μετάπτωση σε χρόνια ηπατίτιδα Β.²⁴

Από την άλλη πλευρά, η μελέτη των Thomas και συν.²⁵ που έγινε σε Αμερικανούς τόσο ευρωπαϊκής όσο και αφρικανικής καταγωγής έδειξε μια οριακή μόνο συσχέτιση του πολυμορφισμού rs9277535 (HLA-DPB1) με την κάθαρση του ιού στους αντίστοιχους πληθυσμούς, εν αντιθέσει με τους Ασιάτες. Ωστόσο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αναδείχθηκε ένας γονότυπος που αφορά στην 3' αμετάφραστη περιοχή (3' UTR – untranslated region) της HLA-DPB1, ο 496GG, ο οποίος συσχετίστηκε με προδιάθεση για εμμένουσα HBV λοίμωξη και με σημαντικά υψηλότερα επίπεδα έκφρασης των HLA-DP αντιγόνων. Η συγκεκριμένη μελέτη έδειξε ότι διαφορές στα επίπεδα έκφρασης των αντιγόνων HLA-DP στην επιφάνεια των κυττάρων πιθανόν να σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για εμμένουσα HBV λοίμωξη. Είναι φανερό ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα στον τομέα αυτό ώστε να διευκρινιστεί πως η ποικίλη έκφραση του μορίου των HLA-DP στο σημείο της λοίμωξης στο ήπαρ μπορεί να επηρεάσει την ανοσιακή απάντηση του ξενιστή έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β.²⁵

HLA πολυμορφισμοί και προστασία από την μετάπτωση της HBV λοίμωξης σε χρονιότητα

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και HLA γενετικοί πολυμορφισμοί οι οποίοι έχουν συσχετισθεί με προστασία των ατόμων από την μετάπτωση της HBV λοίμωξης σε χρόνια μορφή. Όπως φάνηκε από την μεγάλη πολυκεντρική μελέτη των Nishida και συν.²¹ Το αλληλόμορφο HLA-DPB1*02:01 και οι απλότυποι DPA1*01:03; DPB1*04:01, DPA1*01:03; DPB1*04:02, και HLA-DPA1*01:03; DPB1*02:01 συσχετίζονται με προστασία των ατόμων από την μετάπτωση της HBV λοίμωξης σε χρονιότητα, σε άτομα Ασιατικής καταγωγής. Πιθανώς, οι απλότυποι αυτοί έχουν ως αποτέλεσμα διαφορετικό βαθμό συνάφειας σύνδεσης των HLA-DP με τα εξωκυττάρια αντιγόνα.²¹ Τα A – αλληλόμορφα δύο γονιδιακών πολυμορφισμών οι οποίοι εδράζονται στην 3' αμετάφραστη περιοχή των HLA-DPA1 (rs3077) και HLA-DPB1 (rs9277535) έχουν συσχετισθεί με στατιστικά σημαντική μείωση του κινδύνου για μετάπτωση σε χρόνια ηπατίτιδα Β από μελέτες που έχουν γίνει σε άτομα Κινεζικής καταγωγής.²⁶ Σε πληθυσμούς Καυκάσιας καταγωγής προστατευτικό ρόλο φάνηκε να έχει μόνο ο πολυμορφισμός rs3077 στην HLA-DPA1 γενετική περιοχή.²⁷

HLA πολυμορφισμοί και κάθαρση του HBsAg ή εκρίζωση του ιού HBV

Η αιφνίδια κάθαρση από τον ορό του HBsAg συμβαίνει σε πολύ μικρό ποσοστό ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα Β. Σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα ο ρυθμός ετήσιας κάθαρσης του αυστραλιανού αντιγόνου κυμαίνεται μεταξύ 0,1% - 0,3%.²⁸ Ο μηχανισμός στον οποίο βασίζεται αυτό το φαινόμενο καθορίζεται από την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο ιό και στο ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή. Πρώτος οι Lohr και συν.²⁹ αναγνώρισαν την σημαντικότητα των εξειδικευμένων έναντι των αντιγόνων του ιού HBe/HBcore-Ag T βοηθητικών κυττάρων του ξενιστή. Η ανοσιακή απάντηση μπορεί να επηρεαστεί από συγκεκριμένους γονιδιακούς πολυμορφισμούς οι οποίοι μπορεί να μεταβάλλουν την σύνδεση πεπτιδίου – επιτόπου σύνδεσης. Για παράδειγμα, τα γονίδια HLA-DPA1 και HLA-DPB1 κωδικοποιούν για τις HLA-DP α και β αλυσίδες, οι οποίες διαμεσολαβούν στην παρουσίαση του αντιγόνου στα CD4+ T βοηθητικά λεμφοκύτταρα και συμμετέχουν στην κάθαρση του HBV. Ιστορικά, το πρώτο HLA αλληλόμορφο που συσχετίστηκε με την κάθαρση του HBsAg ήταν το HLA DRB1*13:02 σε έναν πληθυσμό από την Γκάμπια.³⁰ Αυτό το εύρημα, όμως, φάνηκε να επιβεβαιώνεται και από μελέτες που ακολούθησαν σε πληθυσμούς Ευρωπαϊκής και Καυκάσιας καταγωγής.¹⁹ Μια μετα-ανάλυση των ερευνών που ακολούθησαν για την επίδραση των HLA-DR αλληλόμορφων έδειξε ότι τα HLA-DRB1*04 και HLA-DRB1*13 είναι αυτά που έχουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την HBsAg κάθαρση.³¹

Μια μετα-ανάλυση που έγινε πρόσφατα έδειξε ότι άτομα τα οποία φέρουν τουλάχιστον ένα αλληλόμορφο με αδενίνη (A) αντί για γουανίνη (G) στη θέση του σημειακού πολυμορφισμού HLA-DPB1 rs9277535 και HLA-DPA1 rs 3077 παρουσιάζουν αυξημένη προδιάθεση για κάθαρση του αυστραλιανού αντιγόνου.¹⁴ Σε μια μεγάλη μελέτη ευρείας γονιδιωματικής συσχέτισης (GWAS) σε άτομα Κινεζικής καταγωγής αναδείχθηκαν τρεις σημειακοί γονιδιακοί πολυμορφισμοί της περιοχής HLA – DP, οι rs9277535, rs7453920 και rs2856718, οι οποίοι συσχετίζονται αυξημένη συχνότητα κάθαρσης του HBsAg.³² Από την άλλη πλευρά, σε πληθυσμούς Ευρωπαϊκής και Αφροαμερικανικής καταγωγής ο πολυμορφισμός 496 A/G (rs9277534) που εντοπίζεται στην 3' αμετάφραστη περιοχή (3' UTR) του HLA-DPB1 έχει συσχετισθεί με ανάρρωση από HBV λοίμωξη.²⁵ Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα ευρήματα μιας μετα-ανάλυσης η οποία έγινε σε ευρεία κλίμακα και περιελάμβανε 62.050 άτομα από 29 διαφορετικές μελέτες ευρείας γονιδιωματικής συσχέτισης (GWASs) από όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με την μελέτη αυτή οι

πολυμορφισμοί rs9277535 και rs3077 στην HLA-DP περιοχή του γονιδιώματος μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο για HBV λοίμωξη και αυξάνουν την πιθανότητα της κάθαρσης του HBV.³³ Φαίνεται ότι αυτές οι περιοχές στις οποίες εδράζονται αυτοί οι πολυμορφισμοί αποτελούν θέσεις σύνδεσης microRNA επηρεάζοντας με αυτόν τον τρόπο την μετάφραση αλλά και την σταθερότητα του συντιθέμενου mRNA.³⁴ Η προαναφερθείσα μελέτη καθώς και άλλες συναφείς έρευνες που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση συσχετίζουν αυτούς τους πολυμορφισμούς με αυξημένη έκφραση των αντίστοιχων HLA αντιγόνων DPA1 και DPB1 στο ήπαρ κάτι το οποίο θα μπορούσε να ερμηνεύει και την αποτελεσματικότερη παρουσίαση των ιικών αντιγόνων στα CD4+ T βοηθητικά λεμφοκύτταρα. Μάλιστα, οι O'Brien και συν.³⁵ στα συμπεράσματά τους σχολιάζουν ότι εφόσον η αυξημένη έκφραση των HLA-DPA1 και HLA-DPB1 συμβάλλει στην κάθαρση του HBsAg, η ανάπτυξη παραγόντων οι οποίοι αυξάνουν τα επίπεδα έκφρασης αυτών των γονιδίων θα μπορούσαν ίσως να συμβάλλουν στην θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας Β.³⁵⁻³⁶

HLA πολυμορφισμοί και κάθετη μετάδοση του ιού της ηπατίτιδας Β από την μητέρα στο νεογνό

Η δομή του ιού της ηπατίτιδας Β, τα επίπεδα του DNA του ιού στον οργανισμό της μητέρας, η κατάσταση του ανοσοποιητικού της μητέρας και το γενετικό υπόβαθρο του νεογνού φαίνεται να καθορίζουν την προδιάθεση για κάθετη μετάδοση του ιού. Τα άτομα που έχουν μολυνθεί μέσω αυτής της οδού βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για μετάπτωση σε χρόνια ηπατίτιδα Β.³⁷ Η μελέτη των Xu και συν.³⁸ κατέδειξε ότι το αλληλόμορφο HLA-DRB1*07 συσχετίζεται με προδιάθεση για ενδομήτρια μετάδοση του ιού της ηπατίτιδας Β.

Οι HLA πολυμορφισμοί και η επίπτωσή τους στην απάντηση του ανοσοποιητικού συστήματος στον εμβολιασμό έναντι του HBV

Ο ακριβής μηχανισμός που ερμηνεύει την συσχέτιση των HLA τάξης I αντιγόνων δεν έχει αποδειχθεί. Ιστορικά, χαμηλή απαντητικότητα ύστερα από εμβολιασμό για τον ιό της ηπατίτιδας Β έχει συσχετισθεί με εκτεταμένους απλότυπους όπως ο B8-DR3-SC01, B44-DR7-FC31 and B18-DRB1*0301-DQB1*0201.³⁹⁻⁴¹ Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση συνοψίζοντας το ρόλο του πολυμορφισμού των HLA τάξης II αλληλομόρφων η οποία βασίστηκε σε 774 συναφή ερευνητικά άρθρα έδειξε ότι τα αλληλόμορφα DRB1*0301 DRB1*04,

DRB1*07 και DRB1*13:02 συσχετίζονται με χαμηλή απαντητικότητα στον HBV εμβολιασμό. Από την άλλη πλευρά τα DRB1*01, DRB1*13:01, DRB1*15 φαίνεται ότι συσχετίζονται με αυξημένη παραγωγή αντισωμάτων μετά τον HBV εμβολιασμό. Από την περιοχή των HLA-DQ τα αλληλόμορφα DQB1*05:01 και DQB1*06:02 συσχετίστηκαν με υψηλό τίτλο αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό, ενώ το DQB1*02 φάνηκε να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.⁴² Σε μια έρευνα στην Τουρκία από τους Mert και συν.⁴³ βρέθηκε ότι άτομα που έφεραν το HLA-B*13 παρουσίασαν αυξημένο τίτλο αντισωμάτων ενώ αρνητική ήταν η συσχέτιση των 4 απλοτύπων HLA-DRB1*04X, DRB1*0401X, DRB1*11/13, και DRB1*0401X0201 με την απαντητικότητα στον HBV εμβολιασμό. Η έρευνα των Yucesoy και συν.⁴⁴ ανέδειξε επιπλέον SNPs πολυμορφισμούς όπως ο rs984778, rs3135338, rs3135395 και rs2395178 στην περιοχή των HLA-DRA και ο rs2187668 HLA-DQA1, οι βρίσκονται διάσπαρτοι σε όλη της περιοχή του MHC και φάνηκε ότι επηρέασαν σημαντικά τα επίπεδα αντισωμάτων ύστερα από εμβολιασμό για τον HBV 135 υγείων βρεφών.

Συμπεράσματα

Από τις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα φαίνεται ότι υπάρχει σαφής συσχέτιση του πολυμορφισμού των HLA γονιδίων και της έκβασης της λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας Β. Επίσης, φαίνεται ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αναφορά την επίπτωση των HLA αλληλομόρφων και των αντίστοιχων γενετικών τους πολυμορφισμών στην HBV λοίμωξη ανάμεσα σε πληθυσμούς διαφορετικών εθνι-

κοτήτων. Επιπλέον, από αρκετές μελέτες γίνεται πλέον φανερό ότι μεταλλάξεις στην γενετική περιοχή του MHC είναι δυνατόν να επηρεάζουν και το ποσοστό έκφρασης συγκεκριμένων HLA αντιγόνων και κατ'έκταση την αποτελεσματική απάντηση του ανοσοποιητικού συστήματος έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β. Συνεπώς, η διερεύνηση και κατανόηση της λειτουργικότητας των μεταλλάξεων που φαίνεται να συσχετίζονται με την κλινική εικόνα της HBV λοίμωξης είναι σημαντική. Προς αυτή την κατεύθυνση της επιγενετικής ανάλυσης φαίνεται ότι κινούνται και οι μελέτες που εξετάζουν την αλληλεπίδραση των διαφόρων σημειακών μεταλλάξεων (SNP-SNP αλληλεπίδραση) των HLA γονιδίων τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλα γονίδια του ξενιστή. Τέλος, επειδή οι περισσότερες μελέτες γονιδιακής ανάλυσης – συσχέτισης – GWAS των HLA πολυμορφισμών και της ηπατίτιδας Β έχουν πραγματοποιηθεί σε πληθυσμούς Ασιατικής καταγωγής σημαντικό είναι να ελεγχθούν οι αντίστοιχες συσχετίσεις και σε πληθυσμούς διαφορετικών εθνικοτήτων. Καθώς η φυσική ιστορία της HBV λοίμωξης είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, ποικίλει από άτομο σε άτομο και δύναται να επηρεαστεί τόσο από παράγοντες περιβαλλοντικούς όσο και γενετικούς που αφορούν είτε στον ξενιστή είτε στο ίδιο το παθογόνο, καθοριστικής σημασίας φαίνεται ότι είναι η εξατομίκευση της κλινικής παρακολούθησης αυτών των ασθενών μέσα από την ανάδειξη κατάλληλων γενετικών δεικτών.

Δήλωση Σύγκρουσης Συμφερόντων

Με την παρούσα επιστολή – δήλωση βεβαιώνεται από τους συγγραφείς ότι δεν υπάρχει καμία σύγκρουση συμφερόντων.

Summary

HLA-Human Leukocyte Antigens and their genetic polymorphisms in Hepatitis B virus infection (HBV-infection)

Evangelia Myserli¹, Asimina Fylaktou², Georgia Gioula¹

¹Laboratory of Hepatology, B Clinic of Internal Medicine, School of Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Greece;

²National Regional Histocompatibility Center, Department of Immunology, Hippokration General Hospital, Thessaloniki, Greece.

The variety of HBV infection clinical phenotypes depends either on environment or on both host's and viral genetics. The Major Histocompatibility Complex - MHC encodes the expression of Human Leucocyte Antigens - HLA, the main molecules of host's immune response. As a result, the polymorphism of these genes affects the clinical outcome of every infection. This assumption was also documented for Hepatitis B virus (HBV) infection by Genome Wide Association Studies - GWAS held in different ethnic groups. Certain polymorphisms in both HLA Class I and the Class II genes have been associated with susceptibility to chronic HBV infection or protection against the later. In a series of studies, spontaneous clearance of HBsAg or HBV eradication in chronic carriers are associated with gene polymorphisms in HLA-DR locus and especially HLA-DP one. Vertical transmission of the virus has also been associated with specific HLA alleles. Furthermore, Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) of HLA genes, especially in the HLA Class II region seem to affect the responsiveness to HBV vaccination. However, the observations about the correlation of the HLA genes polymorphism with the HBV infection phenotype vary greatly among people of different nationalities and may often are conflicting. It is therefore necessary to conduct further studies in a global scale in order to clarify the role of HLA polymorphism in the pathogenesis of HBV infection and to enable personalized monitoring of these patients by means of suitable genetic markers in the future.

Key words

HLA polymorphisms, HBV infection, hepatitis B, Major Histocompatibility complex

Βιβλιογραφία

1. Lai CL, Ratziu V, Yuen MF, Poynard T. Viral hepatitis B. *Lancet* 2003;362(9401):2089–94.
2. Nannini P, Sokal EM. Hepatitis B: changing epidemiology and interventions. *Arch Dis Child*. 2016; doi: 10.1136/archdischild-2016-312043
3. Pungpapong S, Kim WR, Poterucha JJ. Natural history of hepatitis B virus infection: an update for clinicians. *Mayo Clin Proc* 2007;82(8):967–75.
4. Draft C, Mortality GBD, Collaborators D, Burden TG, Gbd T, Goal-related MD, et al. Global, regional and national levels of age-specific mortality and 240 causes of death, 1990-2013: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. *Lancet* 2015;385(9963):1990–2013.
5. Intaraprasong P, Siramolpiwat S, Vilaichone R-K. Advances in Management of Hepatocellular Carcinoma. *Asian Pac J Cancer Prev* 2016 ;17(8):3697–703.
6. Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S. Basic Immunology. Elsevier; 2016:65-77.
7. Murphy K, Weaver C. Janeway's immunobiology. Garland Science, 2016:904
8. Horton R, Gibson R, Coggill P, Miretti M, Allcock RJ, Almeida J, et al. Variation analysis and gene annotation of eight MHC haplotypes: The MHC Haplotype Project. *Immunogenetics* 2008;60(1):1–18.
9. Parham P, Little AM. Polymorphism and evolution of HLA class I and II genes and molecules. *Rev Immunogenet* 1999;1:105–23.
10. van Lier RAW, ten Berge IJM, Gamadia LE. Human CD8(+) T-cell differentiation in response to viruses. *Nat Rev Immunol* 2003;3(12):931–9.
11. Thio CL, Carrington M, Marti D, O'Brien SJ, Vlahov D, Nelson KE, et al. Class II HLA alleles and hepatitis B virus persistence in African Americans. *J Infect Dis* 1999;179:1004–6.
12. Zhang X-L, Ni X-C, Jia J-H, Dong J-H, Yu F-X, Ma N, et al. Association of the rs3077 and rs9277535 polymorphisms in HLA-DP with hepatitis B virus infection and spontaneous clearance: a meta-analysis. *Scand J Gastroenterol* 2013;48(6):736–44.
13. Thio CL, Thomas DL, Karacki P, Gao X, Marti D, Kaslow R a, et al. Comprehensive Analysis of Class I and Class II HLA Antigens and Chronic Hepatitis B Virus Infection. *J Virol* 2003;77(22):12083–7.
14. Matsuura K, Isogawa M, Tanaka Y. Host genetic variants influencing the clinical course of Hepatitis B virus infection. *J Med Virol*. 2016;88(3):371-9; doi: 10.1002/jmv.24350. Epub 2015 Aug 14.
15. Wu YF, Wang LY, Lee TD, Hsienhong Lin H, Hu CT, Cheng ML, et al. HLA Phenotypes and Outcomes of Hepatitis B Virus Infection in Taiwan. *J Med Virol* 2004;72(1):17–25.
16. Zhu M, Dai J, Wang C, Wang Y, Qin N, Ma H, et al. Fine mapping the MHC region identified four independent variants modifying susceptibility to chronic hepatitis b in han chinese. *Hum Mol Genet* 2015;25(6):1225–32.
17. Hu Z, Liu Y, Zhai X, Dai J, Jin G, Wang L, et al. New loci associated with chronic hepatitis B virus infection in Han Chinese. *Nat Genet* 2013;45(12):1499–503.
18. Montgomery SB, Sammeth M, Gutierrez-Arcelus M, Lach RP, Ingle C, Nisbett J, et al. Transcriptome genetics using second generation sequencing in a Caucasian population. *Nature* 2010;464(7289):773–7.
19. Singh R, Kaul R, Kaul A, Khan K. A comparative review of HLA associates with hepatitis B and C viral infections across global populations. *World J Gastroenterol* 2007; 13: 1770–87.
20. Jiang Y-G, Wang Y-M, Liu T-H, Liu J. Association between HLA class II gene and susceptibility or resistance to chronic hepatitis B. *World J Gastroenterol* 2003;9(10):2221–5.
21. Nishida N, Sawai H, Kashiwase K, Minami M, Sugiyama M, Seto WK, et al. New susceptibility and resistance HLA-DP alleles to HBV-related diseases identified by a trans-ethnic association study in Asia. *PLoS One* 2014;9(2).
22. Tao J, Su K, Yu C, Liu X, Wu W, Xu W, et al. Fine mapping analysis of HLA-DP/DQ gene clusters on chromosome 6 reveals multiple susceptibility loci for HBV infection. *Amino Acids* 2015;47(12):2623–34.
23. Chang S-W, Fann CS-J, Su W-H, Wang YC, Weng CC, Yu C-J, et al. A genome-wide association study on chronic HBV infection and its clinical progression in male Han-Taiwanese. *PLoS One* 2014;9(6):e99724.
24. Al-Qahtani AA, Al-Anazi MR, Abdo AA, Sanai FM, Al-Hamoudi W, Alswat KA, et al. Association between HLA variations and chronic hepatitis B virus infection in Saudi Arabian patients. *PLoS One* 2014;9(1).
25. Thomas R, Thio CL, Apps R, Qi Y, Gao X, Marti D, et al. A Novel Variant Marking HLA-DP Expression Levels Predicts Recovery from Hepatitis B Virus Infection. *J Virol* 2012;86(12):6979–85.
26. Wang L, Wu X-P, Zhang W, Zhu D-H, Wang Y, Li Y-P, et al. Evaluation of genetic susceptibility loci for chronic hepatitis B in Chinese: two independent case-control studies. *PLoS One* 2011;6(3):e17608.
27. Vermehren J, Lötsch J, Susser S, Wicker S, Berger A, Zeuzem S, et al. A common HLA-DPA1 variant is associated with hepatitis b virus infection but fails to distinguish active from inactive caucasian carriers. *PLoS One* 2012;7(3).
28. Tseng T, Liu C, Su T, Wang C, Chen C, Chen P, et al. Serum hepatitis B surface antigen levels predict surface antigen loss in hepatitis B e antigen seroconverters. *Gastroenterology* 2011;141(2).
29. Lohr HF, Weber W, Schlaak J, Goergen B, Meyer Zum

- Büschel KH, Gerken G. Proliferative response of CD4+ T cells and hepatitis B virus clearance in chronic hepatitis with or without hepatitis B e-minus hepatitis B virus mutants. *Hepatology* 1995;22(1):61–8.
30. Ark M, Hursz RT, Ominic D, Wiatkowski K, Atherine C, Llsopp EMA, et al. Association between an MHC class II allele and clearance of hepatitis B virus in the Gambia. *N Engl J Med* 1995;332(16):1065–9.
 31. Yan ZH, Fan Y, Wang XH, Mao Q, Deng GH, Wang YM. Relationship between HLA-DR gene polymorphisms and outcomes of hepatitis B viral infections: A meta-analysis. *World J Gastroenterol* 2012;18(24):3119–28.
 32. Hu L, Zhai X, Liu J, Chu M, Pan S, Jiang J, et al. Genetic variants in HLA-DP/DQ influence both hepatitis B virus clearance and hepatocellular carcinoma development. *Hepatology* 2011;1–22.
 33. Yu L, Cheng Y, Cheng M, Yao Y, Zhang Q, Zhao X, et al. Quantitative assessment of common genetic variations in HLA-DP with hepatitis B virus infection, clearance and hepatocellular carcinoma development. *Sci Rep* 2015;5:14933.
 34. Yu Z, Li Z, Jolicoeur N, Zhang L, Fortin Y, Wang E, et al. Aberrant allele frequencies of the SNPs located in microRNA target sites are potentially associated with human cancers. *Nucleic Acids Res* 2007;35(13):4535–41.
 35. O'Brien TR, Kohaar I, Pfeiffer RM, Maeder D, Yeager M, Schadt EE, et al. Risk alleles for chronic hepatitis B are associated with decreased mRNA expression of HLA-DPA1 and HLA-DPB1 in normal human liver. *Genes Immun* 2011;12(6):428–33.
 36. Urbani S, Boni C, Amadei B, Fiscicaro P, Cerioni S, Valli MA, et al. Acute phase HBV-specific T cell responses associated with HBV persistence after HBV/HCV coinfection. *Hepatology* 2005;41(4):826–31.
 37. Sinha S, Kumar M. Pregnancy and chronic hepatitis B virus infection. *Hepatol Res* 2010;40:31–48.
 38. Xu Y, Yu J, Zhong Y, Song H, Liu H, Jia L, et al. Association between the frequency of class II HLA antigens and the susceptibility to intrauterine infection of hepatitis B virus. *Int J Biol Sci* 2008;4(2):111–5.
 39. McDermott AB, Zuckerman JN, Sabin CA, Marsh SG, Madrigal JA. Contribution of human leukocyte antigens to the antibody response to hepatitis B vaccination. *Tissue Antigens* 1997;50(1):8–14.
 40. Craven DE, Awdeh ZL, Kunches LM, Yunis EJ, Dienstag JL, Werner BG, et al. Nonresponsiveness to hepatitis B vaccine in health care workers. Results of revaccination and genetic typings. *Ann Intern Med* 1986;105(3):356–60.
 41. Langö-Warensjö A, Cardell K, Lindblom B. Haplotypes comprising subtypes of the DQB1*06 allele direct the antibody response after immunisation with hepatitis B surface antigen. *Tissue Antigens* 1998;52(4):374–80.
 42. Li Z-K, Nie J-J, Li J, Zhuang H. The effect of HLA on immunological response to hepatitis B vaccine in healthy people: A meta-analysis. *Vaccine* 2013;31(40):4355–61.
 43. Mert G, Sengul A, Gul HC, Karakas A, Eyigun CP. The role of human leukocyte antigen tissue groups in hepatitis B virus vaccination in Turkey. *J Microbiol Immunol Infect*. 2014;47(1):9–14.
 44. Yucesoy B, Talzhanov Y, Johnson VJ, Wilson NW, Biagini RE, Wang W, et al. Genetic variants within the MHC region are associated with immune responsiveness to childhood vaccinations. *Vaccine* 2013;31(46):5381–91.